

STATE OF THE MAP BRASIL 2025

📍 Salvador, Bahia

📅 16 a 19 de Setembro de 2025

📱 @sotm2025

REASONING EM LARGE LANGUAGE MODEL (LLM) PARA VALIDAÇÃO DE TAGS UTILIZADAS NO OPENSTREETMAP

FABIOLA ANDRADE SOUZA^{1,2}

DARLAN MIRANDA NUNES²

NATHAN DAMAS ANTONIO²

SILVANA PHILIPPI CAMBOIM²

¹Universidade Federal da Bahia – fabiola.andrade@ufba.br

²Universidade Federal do Paraná – {[darlan.nunes](mailto:darlan.nunes@ufpr.br); [nathandamas](mailto:nathandamas@ufpr.br); [silvanacamboim](mailto:silvanacamboim@ufpr.br)}@ufpr.br

A comunicação humana, desde os primórdios, baseia-se na utilização de diferentes formas de linguagem, inclusive para identificar objetos da paisagem na qual estamos inseridos. A definição de nomes e conceitos desses objetos depende de acordos socioculturais, como discutido em [1-4]. Estudos de [1-2; 5] apontam a importância da cognição humana na definição desses objetos para uma adequada modelagem de dados geoespaciais, especialmente no entendimento da hierarquia entre eles, a exemplo da percepção mais comum de um elemento categorizado como ‘torre’ em relação a objetos mais genéricos (construção) ou específicos (torre *Eiffel*). Essa definição semântica é crucial para a comunicação clara entre produtores e usuários de dados geoespaciais. Neste sentido, a popularização de plataformas colaborativas de mapeamento, como o *OpenStreetMap* (OSM) – maior plataforma de contribuição de dados geoespaciais voluntários na atualidade –, evidencia a necessidade de uma linguagem que alinhe o entendimento da comunidade quanto à definição e aplicação dos elementos representados, neste caso, através de suas *tags* (par *key=value*) [6-7]. Paralelamente, a crescente utilização de inteligência artificial e processamento de linguagem natural (PLN) em contextos geoespaciais, inclusive sobre questões semânticas [8-11], ampliam a relevância do tema. Alguns estudos [12-13] avaliaram a capacidade do PLN, através de grandes modelos de linguagem (*Large Language Model* - LLM), em replicar o raciocínio humano interpretando variados assuntos, cujas conclusões indicam que ainda há um longo caminho até os LLMs apresentarem um raciocínio efetivo (*reasoning*). Considerando estes estudos e a importância dos usuários do OSM aplicarem as *tags* conceitualmente adequadas aos objetos mapeados, facilitando a comunicação e interpretação entre seus usuários, elaborou-se este trabalho. O objetivo principal é avaliar se um LLM, considerado modelo de *reasoning*, pode contribuir na validação das *tags* utilizadas no OSM, indicando se os usuários aplicaram aquelas recomendadas e apontando eventuais inconsistências semânticas. Para esta análise, utilizou-se a ferramenta ChatGPT versão o3, escolhida por sua capacidade aprimorada de raciocínio lógico e análise contextual, sendo a mesma considerada pelo seu desenvolvedor como um LLM de *reasoning* [14]. Em relação aos dados a serem validados, extraiu-se através da ferramenta *Geofabrik*¹ aqueles disponíveis no OSM para a região Nordeste do Brasil (ponto, linha e polígono) até 10 de maio de 2025. Posteriormente, efetuou-se uma seleção em um Sistema de Informações Geográficas (SIG) – QGIS – para os dados que estivessem espacialmente relacionados (interseção, sobreposição, cruzamento e/ou estar dentro de) com o polígono de delimitação do município de Salvador-Bahia, utilizando seu limite oficial, na escala 1:100.000, elaborado por [15]. A metodologia consistiu em carregar no *prompt* do ChatGPT os arquivos vetoriais resultantes e questionar sobre a adequação das *tags* utilizadas (pergunta apresentada na Figura 1). Posteriormente, solicitou-se explicações complementares ao resultado inicial (Figura 2), buscando entender o raciocínio aplicado na análise. Os dados utilizados, o diálogo completo e a análise resultante listada em planilha estão disponíveis no *GitHub* (https://anonymous.4open.science/r/tags_OSM-9485). Para o primeiro questionamento, um extrato parcial da resposta pode ser visto na Tabela 1 – com as análises por cada conjunto de dados, ordenadas da maior para menor quantidade de registros aplicados às *tags*. Nestes resultados, observou-se, por exemplo, que para os tipos de dados *line* e *multilinestring*, o foco das *tags* mais aplicadas está no sistema de transportes, bastante comum para este formato de dado vetorial. Também para os tipos *line*, *multipolygon* e *point*, a maior quantidade de *tags* está voltada para elementos comuns da paisagem em áreas urbanas, como *highway=residential*, *highway=service*, *building=yes*, *building=house*, *natural=tree*, *barrier=gate* e *highway=crossing*, o que pode ser considerado adequado,

¹ <https://download.geofabrik.de/>

conforme estudo de [16], o qual aponta que áreas urbanas e mais povoadas apresentam maior volume de dados cadastrados do que áreas rurais ou isoladas. O mais interessante neste estudo, entretanto, são os dados apontados como não adequados diante das recomendações de uso das *tags* do OSM e que foram indicados pelo ChatGPT para revisão. Neste sentido, a maioria das *tags* (tabela completa no *GitHub*) foi aplicada apenas uma vez ou algumas poucas vezes, geralmente relacionada a elementos muito específicos do município avaliado. Este é o caso de *network=BRT Salvador, to=Estação Rodoviária* e *network=Integra Salvador Norte (multilinestring)*, que fazem referência a elementos específicos do sistema de transporte da cidade. Além disso, há também *tags* associadas a elementos genéricos ou que não correspondem àquelas recomendadas pelo OSM no nível inicial, cujo uso depende de uma combinação com outras *tags*: *lit=yes, type=route, ref=2, building:levels=2, building:levels=3, building:levels=4, noexit=yes* ou *bus=yes*. Assim, nem todos os apontamentos de equívocos pelo ChatGPT parecem coerentes. Por exemplo, *service=parking aisle* e *service=driveway* foram indicadas como *tags* não adequadas, no entanto, o próprio OSM recomenda sua utilização como *tag* combinada quando aplicando *highway=service* [17]. Por conta destas situações, o segundo questionamento (Figura 2) pretendeu avaliar se o ChatGPT entendia os apontamentos de equívocos, exceções e combinações documentados no OSM. Para a primeira pergunta, o ChatGPT respondeu: “Na etapa anterior eu simplesmente comparei a chave (*key*) de cada par *key=value* com uma lista expandida de chaves ‘comuns’ do *wiki*. A página [...] (*possible tagging mistakes*) não foi consultada [...]”. Enquanto que para a segunda pergunta, a resposta foi: “[...] O *script* não checkou coerência entre pares de *tags*. [...] Por isso muitas entradas foram marcadas como ‘Não / Revisar’ mesmo podendo estar corretas quando vistas no contexto completo”. Algumas situações são elucidadas por exemplos apresentados na Tabela 2, que respondem a última pergunta, detalhando inadequações apontadas para algumas feições específicas. Embora o ChatGPT assuma que não usou as recomendações do OSM para *possible tagging mistakes*, nem executou validação de combinações recomendadas, observou-se coerência nos comentários da Tabela 2. Como é o caso de “*foot=yes* em conjunto com *highway=pedestrian*” que teve como observação “Redundante e desnecessário (o *wiki* diz que *highway=pedestrian* já implica acesso a pé). Recomenda-se remover *foot=yes*”. Os resultados deste estudo são exploratórios e apresentam o potencial de LLMs, como o ChatGPT, em auxiliar na validação semântica das *tags* do OSM, mas sua aplicação isolada ainda é insuficiente. Apesar de conseguir identificar corretamente e contar o volume de *tags* amplamente utilizadas e reconhecidas pela comunidade, apenas esta ação não é satisfatória, pois ferramentas como *taginfo* já realizam a atividade. O interessante no estudo foi perceber que o LLM pode entender o uso das *tags*, a partir de recomendações do OSM, suas combinações e contradições ao padrão, uma vez que as informações são disponibilizadas através de linguagem textual voltada para interpretação humana. Apesar do LLM trazer argumentos coerentes na Tabela 2, ao indicar *tags* passíveis de revisão, ainda existem limitações em seu uso exclusivo para este tipo de análise, com contextos ou diretrizes específicas. Isto reforça a necessidade de supervisão humana no processo e é reconhecido pela própria ferramenta através de suas respostas. Para trabalhos futuros, pretende-se realizar *prompts* de diálogo mais detalhados, com melhor definição de critérios de análise e foco no entendimento pelo LLM dos tipos de erros possíveis no cadastramento do OSM. Sugere-se, também, explorar a relação hierárquica entre as *tags*, suas combinações e variações de interpretação em diferentes regiões e culturas. Essas ações podem contribuir para o aprimoramento e/ou desenvolvimento de ferramentas mais robustas de apoio à curadoria semântica de dados geoespaciais colaborativos. O trabalho demonstra que, apesar das limitações, LLMs podem ser ferramentas valiosas para auxiliar na manutenção da qualidade semântica dos dados do *OpenStreetMap*, especialmente em regiões com grande volume de contribuições.

Figura 1 – Pergunta 01 elaborada através do prompt de diálogo do ChatGPT.

Considerando as tags disponíveis no OpenStreetMap (<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Features>), avalie os arquivos shapefile em anexo (SSA_lines, SSA_multilinestring, SSA_multipolygons e SSA_points) e indique:

- 1- Para cada shapefile, as tags do OSM que foram utilizadas e a quantidade de vezes que cada uma aparece;
- 2- Para cada shapefile, indique tags utilizadas que não são indicadas pelo OSM ou não estão adequadas semanticamente.

Organize o resultado em tabela XLSL para download.

Fonte: Os autores (2025).

Figura 2 – Pergunta 02 elaborada através do *prompt* de diálogo do ChatGPT.

Considerando apenas as tags que você sugeriu como “Não / Revisar”, responda as seguintes questões:

- 1- Estas indicações de equívocos no cadastramento levaram em consideração os comentários do OSM nas orientações de “possible tagging mistakes”?
- 2- Estas indicações de equívocos no cadastramento levaram em consideração a utilização de combinação de tags, por exemplo, quando utilizando ‘service=driveway’, deveria aplicar antes a tag ‘highway=service’ ou quando utilizando ‘network=BRT Salvador’ deveria estar associado a uma rota dentro de uma tag sobre sistema de transporte?
- 3- Para cada arquivo avaliado, indique três osm_id de tags apontadas como “Não / Revisar” e o motivo delas estarem equivocadas.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 1 – Resultado parcial de análise realizada pelo ChatGPT.

Origem do dado	Tag (chave=valor)	Contagem	Reconhecida pelo OSM?
Salvador - <i>points</i>	<i>natural=tree</i>	1939	Sim
	<i>barrier=gate</i>	1865	Sim
	<i>highway=crossing</i>	1443	Sim
	<i>noexit=yes</i>	1164	Não / Revisar
	<i>highway=bus_stop</i>	1104	Sim
	<i>power=tower</i>	1014	Sim
	<i>bus=yes</i>	988	Não / Revisar
Salvador - <i>multilinestring</i>	<i>type=route</i>	15	Não / Revisar
	<i>public_transport:version=2</i>	10	Não / Revisar
	<i>route=bus</i>	6	Sim
	<i>bicycle=no</i>	4	Não / Revisar
	<i>route=subway</i>	4	Sim
	<i>network=BRT Salvador</i>	4	Não / Revisar
	<i>to=Estação Rodoviária</i>	2	Não / Revisar
	<i>ref=2</i>	2	Não / Revisar
	<i>network=Integra Salvador Norte</i>	2	Não / Revisar
	<i>route=funicular</i>	2	Sim
<i>operator=TranSalvador</i>	2	Sim	
Salvador - <i>lines</i>	<i>highway=residential</i>	17581	Sim
	<i>highway=service</i>	10389	Sim
	<i>oneway=yes</i>	9026	Sim
	<i>surface=asphalt</i>	6557	Sim
	<i>highway=footway</i>	4963	Sim
	<i>lanes=2</i>	3319	Sim
	<i>lanes=1</i>	2174	Sim
	<i>highway=secondary</i>	2015	Sim
	<i>highway=tertiary</i>	1791	Sim
	<i>access=private</i>	1771	Sim
	<i>service=parking_aisle</i>	1564	Não / Revisar
	<i>lit=yes</i>	1449	Não / Revisar
	<i>service=driveway</i>	1226	Não / Revisar
Salvador - <i>multipolygons</i>	<i>building=yes</i>	59907	Sim
	<i>building=house</i>	18675	Sim
	<i>building:levels=2</i>	3145	Não / Revisar

<i>addr:city=Salvador</i>	2962	Sim
<i>building=apartments</i>	2902	Sim
<i>building:levels=4</i>	2091	Não / Revisar
<i>building:levels=3</i>	1996	Não / Revisar
<i>landuse=residential</i>	1962	Sim
<i>building=residential</i>	1929	Sim

Nota: Dados completos disponíveis em https://anonymous.4open.science/r/tags_OSM-9485. A tabela apresenta apenas as tags com maior frequência para cada tipo de geometria.

Fonte: Os autores (2025).

Tabela 2 – Indicação de feições específicas, com equívocos de marcação, segundo o ChatGPT.

Origem do dado	osm_id	Tag (ou conjunto)	Motivo para “Revisar”
Salvador - <i>points</i>	565442609	bus=yes num ponto com public_transport=platform	O tag bus=yes foi depreciado (usar bus=yes só em access). Pode ser removido sem perda de informação. ① flag=* (mesmo motivo anterior). ② capital=4 é tecnicamente válido, mas pouco compreensível; melhor usar capital=yes + admin_level=* correto. Essas subtags devem vir em conjunto com traffic_signals=puffin/traffic_lights. Aqui só os subtags aparecem, faltando a tag principal.
	34593849	flag=*, capital=4	
	344327482	button_operated=yes, traffic_signals:sound=yes	
Salvador - <i>multilinestring</i>	147400	type=route, network=BR, ref=BR-324	type=*, network=*, ref=* pertencem a uma relation de rota, não ao way; mover as tags para a relação “BR-324”.
	365172	type=route, network=BR-BA-roads	Mesmo problema: tags de rota salvas no geometry em vez da relation. from/to só fazem sentido dentro da relation; devem ser removidos do objeto individual.
	4511874	from=*, to=*, type=route	
Salvador - <i>lines</i>	303051457	service=yard + railway=subway	service=* em via férrea é válido, mas “yard” destina-se a trilhos de pátio; convém confirmar se é mesmo um pátio de manobra subterrâneo ou apenas trilho principal. Redundante e desnecessário (o wiki diz que highway=pedestrian já implica acesso a pé). Recomenda-se remover foot=yes.
	8505026	foot=yes em conjunto com highway=pedestrian	Valor “17/35” é correto, mas o “/” ainda gera avisos em editores; recomenda-se ref=17-35 ou registrar dois runways distintos.
	12331757	ref=17/35 em runway	
Salvador - <i>multipolygons</i>	362195	admin_level=8 (erro de digitação)	Tag correta é admin_level=8. Falta o “l” em level.
	362362	flag=*	OSM desaconselha flag=*; deve-se usar image=* com URL ou item Wikidata.
	362413	ISO3166-2=BR-BA + flag=* + is_in:country=BR	① ISO3166-2:BR=BA é a grafia recomendada; ② flag=* idem acima; ③ is_in:* é considerado obsoleto porque redundante a admin_level.

Fonte: Os autores (2025).

Palavras-chaves: semântica, ChatGPT, dados geoespaciais, validação de *tags*.

Referências

- [1] MACHADO, A. A. *Compatibilização semântica entre o modelo de dados do OpenStreetMap e a especificação técnica para estruturação de dados geoespaciais vetoriais (ET-EDGV)*. 2020. Tese (Doutorado em Ciências Geodésicas) - Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2020.
- [2] BRAVO, J. V. M. *A confiabilidade semântica das informações geográficas voluntárias como função da organização mental do conhecimento espacial*. 2014. 139 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Geodésicas) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2014.
- [3] CÂMARA, G. Representação computacional de dados geográficos. In: CASANOVA, M. A.; CÂMARA, G.; DAVIS JUNIOR, C. A.; VINHAS, L.; QUEIROZ, G. R. de (ed.). *Bancos de Dados Geográficos*. Curitiba: Editora MundoGEO, 2005. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/livros/bdados/>.
- [4] FREMLIN, G.; ROBINSON, A. H. *What is it that is represented on a topographical map?* Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, v. 35, n. 1-2, p. 13-19, 1998.
- [5] PETCHENIK, B. B. *Cognition in cartography*. Cartographica: The International Journal for Geographic Information and Geovisualization, v. 14, n. 1, p. 117-128, 1977. DOI: <https://doi.org/10.3138/97R4-84N4-4226-0P24>.
- [6] BALLATORE, A.; BERTOLOTTI, M.; WILSON, D. C. *Geographic knowledge extraction and semantic similarity in OpenStreetMap*. Knowledge and Information Systems, v. 37, n. 1, p. 61-81, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10115-012-0571-0>.
- [7] GOODCHILD, M. F. *Citizens as sensors: the world of volunteered geography*. GeoJournal, v. 69, p. 211-221, 2007.
- [8] ZHANG, Y.; WEI, C.; HE, Z.; YU, W. *GeoGPT: an assistant for understanding and processing geospatial tasks*. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, v. 131, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.103976>.
- [9] KANG, Y.; GAO, S.; ROTH, R. *Artificial intelligence studies in cartography: a review and synthesis of methods, applications, and ethics*. Cartography and Geographic Information Science, 2024. DOI: <https://doi.org/10.1080/15230406.2023.2295943>.
- [10] SOUZA, F. A.; CAMBOIM, S. P. *Semantic alignment of geospatial data models using ChatGPT: preliminary studies*. In: FONSECA FEITOSA, F. da; VINHAS, L. (ed.). Proceedings of the Brazilian Symposium on GeoInformatics. São José dos Campos: INPE, 2023. p. 399-404.
- [11] MOONEY, P.; CUI, W.; GUAN, B.; JUHÁSZ, L. *Towards understanding the geospatial skills of ChatGPT taking a Geographic Information Systems (GIS) exam*. In: NEWSAM, S.; YANG, L.; MAI, G.; MARTINS, B.; LUNGA, D.; GAO, S. (ed.). Proceedings... Maynooth University, 2023. p. 85-94. DOI: <https://doi.org/10.1145/3615886.3627745>.
- [12] MIRZADEH, I.; ALIZADEH, K.; SHAHROKHI, H.; TUZEL, O.; BENGIO, S.; FARAJTABAR, M. *GSM-symbolic: understanding the limitations of mathematical reasoning in large language models*. arXiv, 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.05229>.
- [13] VALMEEKAM, K.; STECHLY, K.; KAMBHAMPATI, S. *LLMs still can't plan; can LRMs? A preliminary evaluation of OpenAI's o1 on PlanBench*. arXiv, 2024. DOI: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.13373>.
- [14] CHATGPT. *Introducing OpenAI o3 and o4-mini*. 2025. Disponível em: <https://openai.com/index/introducing-o3-and-o4-mini/>.
- [15] SEI - SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA BAHIA. *Divisão político administrativa do estado da Bahia - DPA*. 2024. Disponível em: <https://portal.geo.sei.ba.gov.br/portal/apps/sites/#/seigeo/pages/dados-geo-tema-dpa>.
- [16] CAMBOIM, S. P.; BRAVO, J. V. M.; SLUTER, C. R. *An investigation into the completeness of, and the updates to, OpenStreetMap data in a heterogeneous area in Brazil*. ISPRS International Journal of Geo-Information, v. 4, n. 3, p. 1366-1388, 2015.
- [17] OSM. *Tag:highway=service*. 2025. Disponível em: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dservice>.